

LOYIHALASH TEXNOLOGIYASINI O'QUV JARAYONIDA QO'LLASH ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Abdusattorova Go'zalxon

Farg'ona viloyati "Yuksalish" nodavlat ta'lim tashkiloti boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925101>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ta'limda yangicha usullar, jumladan loyihalash metodidan foydalanish orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish xususida bo'lib, unda bu metodning eng afzal tomonlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Loyihalash, texnologiya, metod, ta'lim jarayoni, talabalarning bilish protsessi.

Bugungi kun zamonaviy ta'limini zamonaviy usul va metodlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu jumladan, bir qarashda oddiydek ko'ringan loyihalash texnologiyasi ham o'quv jarayonida samardorlikni yanada oshirishga atroflicha xizmat qilmoqda. Shu o'rinda bu texnologiyaning asl negizi, uni amalga oshirish shakllari, ko'zlanadigan natija va bu metod orqali ta'limga olib kiriladigan unsurlar haqida fikr yuritamiz.

Loyihalash (lotincha, projectus – olg'a tashlangan fikr, g'oya, obraz) metodi o'z nomi bilan kelgusidagi ishlarni amalga oshirishda rejalashtirish bo'lib, projekt ma'lum bir hisob-kitoblarga, chizmalarga va boshqalarga asoslangan holda tavsiflash, bayon qilish shaklida mujassamlashgan g'oya, fikrning ifodasidir.¹

Loyihalash texnologiyasi ta'limda o'qituvchi va talabani birdek ishlashga, talabada mustaqillikni yanada oshirishga xizmat qilar ekan, bu o'rinda undan kutiladigan natijalar ham yangilik sifatida qaralishga munosib ishlar bo'lishini nazarda tutadi. Loyihalash metodlari orqali o'qitishda quyidagi natijadorliklar hosil bo'ladi:

- O'qituvchining kuzatuvchi va yo'l boshlovchi sifatidagi ishtiroki, talabalarning esa asosiy loyiha mualliflari, loyihani bajaruvchilari bo'lib ishlashlari;
- Har bir talabaning ma'lum dolzarb yoxud kichik muammoni aniqlab, uning uchun bajariladigan ishlar rejasi hamda yechimini topishiga alohida o'qituvchi tomonidan e'tibor berilishi;
- Birgina katta muammoga ham turlicha usullar orqali yondashuvni ta'minlash zamirida mukammal loyiha ishlarini yarata olish tajribalari paydo bo'lishi;
- Fikrlashi, qobiliyati, bilim darajasi bir-biriga yaqin talabalardan kichik guruhlarni tashkil etish. Va bu asosida loyihalash jarayonidagina emas, balki boshqa jamoaviy ishlarda ham bir xil tipdagi talaba guruhi bilan ishlashni osonlashtirish.

Loyihalash texnologiyasidan foydalanish shuningdek, talabalarga individual va differensial yondashish imkonini beradi. Metod amalga oshirilish jarayonida qamrab oladigan jihatlar, doimiy muhim hisoblanuvchi unsurlar ham bo'lib, ular shulardan iborat:

- Loyiha tuzilishi yaxshi ishlangan bo'lishi;
- Loyihada ishtirok etadigan qatnashchilar uchun tadqiqot predmeti, dolzarbligi, ijtimoiy ahamiyati, foydalaniladigan metodlar, tajribalar o'tkazish;
- Natijalarni rasmiylashtirish metodlari aniq bo'lishi lozimligi.²

¹ A.Qayumov, I.Parmonova "Innovatsion ta'lim texnologiyasida loyihalash metodi imkoniyatlari va uni amalga oshirish bosqichlari."

² N.Raxmanova "Biologiyani o'qitishda loyihalash texnologiyasidan foydalanish afzalliklari" T.: "Nauchniy impuls" 2003. 5-bet.

Talabalarga bu texnologiya nima beradi? Savolga javob esa juda oddiy. Bajariladigan ishi nima maqsadda amalga oshirilayotgani, unda qanday metodlarni qo'llay olishni planlashtirish. Ishdan kutilayotgan natijani oldindan diagnostlashtirishni uddalay olish qobiliyatlarini shakllantirish singari ijobiy sifatlar rivojlantirib boriladi.

Ta'lim tizimidagi yangicha burilishlar, bu sohada anchayin tajribaga ega davlatlar o'qitishidagi talabani mustaqil yangiliklar yarata oluvchi kadrda aylantirib beradigan pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda loyiha ishlari, loyihalashtirish texnologiyalari bugungi kunning eng zarur metodikalaridan biri ekanligini ko'rsatib bermoqda.

References:

1. A.Qayumov, I.Parmonova "Innovatsion ta'lim texnologiyasida loyihalash metodi imkoniyatlari va uni amalga oshirish bosqichlari." 2023
2. N.Raxmanova "Biologiyani o'qitishda loyihalash texnologiyasidan foydalanish afzalliklari" T.: "Nauchniy impuls" 2003. 5-bet.
3. M.Mahmudov "Talim natijasini loyihalash" Pedagogik mahorat. 2002. 1-son
4. Z.T.Nishonova "Oliy maktab psixologiyasi". Toshkent.2003.

